

Iyun, 2026-yil

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODIY FIKRLASHNI
RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI TEXNOLOGIYALARI**

Boymurodov Sanjar Safaraliyevich

Osiyo Xalqaro Universiteti Pedagogika fakulteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21033191>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tahlil qilingan.

Muallif ijodiy fikrlashning psixologik-pedagogik mohiyatini ochib bergan holda, divergent fikrlash, muammoli ta'lim, TRIZ pedagogikasi, dizayn-fikrlash, sinektika hamda raqamli vositalarga asoslangan interaktiv usullarning samaradorligini asoslab beradi.

Tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ijodiy faollikni rag'batlantirishning amaliy yo'nalishlari taklif etilgan. Olib borilgan tahlil natijalari ijodiy fikrlashni tizimli ravishda shakllantirish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishi va mustaqil g'oya ishlab chiqish ko'nikmalarini takomillashtirishini ko'rsatadi.

***Kalit so'zlar:** ijodiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, divergent fikrlash, muammoli ta'lim, TRIZ, dizayn-fikrlash, sinektika, pedagogik texnologiya, kreativlik, interaktiv metodlar.*

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida jamiyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – yoshlarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash madaniyatini shakllantirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, xususan, "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasida ko'zda tutilgan vazifalar zamonaviy bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega, nostandart yechimlar topa oladigan ijodkor shaxsni voyaga yetkazishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilamoqda. Aynan boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning intellektual va ijodiy salohiyati shakllanishida hal qiluvchi davr hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi (7–10 yosh) tasavvur, qiziquvchanlik va his-tuyg'ularning yuksak faolligi bilan tavsiflanadi. Aynan shu davrda bolaning miyasi yangi g'oyalarni qabul qilishga, noodatiy bog'lanishlarni o'rnatishga va mustaqil izlanishga eng moyil bo'ladi.

Biroq an'anaviy reproduktiv ta'lim ko'pincha tayyor bilimni yodlatishga yo'naltirilgani sababli bolaning tabiiy ijodiy salohiyati to'liq ro'yobga chiqmay qolishi mumkin. Shu bois ijodiy fikrlashni maqsadli ravishda rivojlantiruvchi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy fikrlash muammosi jahon psixologiya va pedagogika fanida keng o'rganilgan. J. Gilford ijodkorlikni divergent fikrlash bilan bog'lab, uning ravonlik, moslashuvchanlik, originallik va batafsillik kabi mezonlarini ajratib ko'rsatgan.

E. Torrens ijodiy fikrlashni baholash uchun maxsus testlar tizimini ishlab chiqib, kreativlik har bir bolada turli darajada mavjudligini va uni rivojlantirish mumkinligini isbotlagan. G.S. Altshuller tomonidan yaratilgan ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi (TRIZ) esa ijodiy jarayonni tizimli, boshqariladigan algoritmgaga aylantirish imkonini beradi.

Mahalliy pedagogikada ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini tashkil etish masalalari bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

Iyun, 2026-yil

Zamonaviy yondashuvlarda ijodiy fikrlash shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va faollik (deyatelnost) yondashuvlari doirasida ko'rib chiqilmoqda.

Ijodiy fikrlash deganda biz o'quvchining mavjud bilimlarini yangi vaziyatlarga ko'chira olishi, bir muammoga bir nechta yechim taklif eta olishi, noodatiy g'oyalar yarata olishi va o'z fikrini erkin asoslay olish qobiliyatini tushunamiz. Bu qobiliyat tug'ma berilgan iste'dod emas, balki maqsadli pedagogik ta'sir orqali rivojlantiriladigan ko'nikmadir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishda quyidagi eng samarali texnologiyalar tavsiya etiladi:

1. Divergent fikrlashga asoslangan ochiq topshiriqlar texnologiyasi. Bu texnologiyaning mohiyati o'quvchilarga yagona to'g'ri javobga ega bo'lmagan, ko'p variantli yechim talab qiladigan topshiriqlarni taklif etishdan iborat. Masalan, "Bu buyumni yana qanday maqsadlarda ishlatish mumkin?", "Agar yomg'ir yuqoriga yog'ganida nima bo'lardi?" kabi savollar bolani standart fikrlash doirasidan chiqishga undaydi. Bunday topshiriqlar fikrlashning ravonligi va moslashuvchanligini oshiradi.

2. Muammoli ta'lim texnologiyasi. Muammoli vaziyat yaratish orqali o'quvchi tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki bilimni mustaqil kashf etuvchi sub'ektga aylanadi. O'qituvchi bolalar oldiga ziddiyatli yoki muammoli savol qo'yadi, ular esa gipotezalar ilgari suradi, ularni tekshiradi va xulosa chiqaradi. Bu jarayon tahliliy va ijodiy fikrlashni bir vaqtning o'zida rivojlantiradi.

3. TRIZ texnologiyasi. TRIZ elementlari boshlang'ich sinfda o'yin shaklida qo'llaniladi: "Ha-yo'q" o'yini, qarama-qarshiliklarni topish, "kichik odamchalar" usuli orqali narsa va hodisalarni modellashtirish kabi. Bu texnologiya bolada muammoni tizimli ko'rish, ziddiyatlarni aniqlash va ularni ijodiy hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

4. Dizayn-fikrlash texnologiyasi. Bu zamonaviy yondashuv bolalarni real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltiradi: muammoni hamdardlik bilan tushunish, g'oyalar generatsiyasi, prototip yaratish va sinab ko'rish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Masalan, "Sinfimizni qanday qulayroq qilish mumkin?" loyihasi ustida ishlash jarayonida o'quvchilar jamoaviy ijod va amaliy fikrlash ko'nikmalarini egallaydilar.

5. Sinektika va assotsiativ usullar. Sinektika noo'xshash narsalar o'rtasida o'xshashlik (analogiya) topishga asoslanadi. "Aqliy hujum" (brainstorming), assotsiativ zanjirlar tuzish, metafora va analogiyalardan foydalanish bolaning tasavvurini boyitadi va g'ayrioddiy bog'lanishlarni ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi.

6. Raqamli va interaktiv vositalarga asoslangan texnologiyalar. Ta'lim platformalari, interaktiv o'yinlar, multimedia kontenti va vizual hikoya yaratish dasturlari o'quvchilarning ijodiy faolligini oshiradi. Raqamli vositalar yordamida bolalar o'z g'oyalarini rasm, animatsiya yoki kichik loyiha shaklida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ijodni ko'rinarli natijaga aylantiradi.

Yuqorida keltirilgan texnologiyalarni samarali qo'llash uchun bir qator pedagogik shartlarga rioya etish lozim: o'quv muhitida psixologik xavfsizlik va erkinlik ta'minlanishi; har qanday, hatto noto'g'ri g'oyaning ham hurmat bilan qabul qilinishi; bolaning xato qilishdan qo'rqmasligi; o'qituvchining baholashda originallik va mustaqillikni rag'batlantirishi. Aynan qo'llab-quvvatlovchi muhit ijodiy faollikning asosiy turtkisi hisoblanadi.

Iyun, 2026-yil

Sanab o'tilgan texnologiyalarni alohida emas, balki o'zaro uyg'unlikda, tizimli tarzda qo'llash eng yuqori natija beradi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish bir martalik tadbir emas, balki uzluksiz, izchil va maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayon bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning ijodiy salohiyatini shakllantirishda eng qulay va hal qiluvchi davr hisoblanadi.

Ijodiy fikrlash maqsadli pedagogik ta'sir orqali muvaffaqiyatli rivojlantiriladigan ko'nikma bo'lib, buning uchun reproduktiv usullardan faol va interaktiv texnologiyalarga o'tish zarur.

Eng asosiysi, divergent topshiriqlar, muammoli ta'lim, TRIZ-pedagogikasi, dizayn-fikrlash, sinektika va raqamli vositalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali texnologiyalari sifatida tan olingan.

Mazkur texnologiyalarning samaradorligi qo'llab-quvvatlovchi, psixologik jihatdan erkin va rag'batlantiruvchi o'quv muhiti bilan bevosita bog'liqdir.

Bu texnologiyalarni tizimli tatbiq etish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil g'oya ishlab chiqish va nostandart yechim topish ko'nikmalarini takomillashtiradi hamda zamonaviy jamiyat talab qilayotgan ijodkor shaxsni voyaga yetkazishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – 538 p.
3. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-Technical Manual. – Bensenville: Scholastic Testing Service, 1974. – 79 p.
4. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 402 с.
5. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2019. – 304 с.
6. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. – М.: Совершенство, 1997. – 208 с.
7. Brown T. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. – New York: Harper Business, 2019. – 288 p.
8. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 192 b.
9. Ishmuhamedov R., Yusupova M. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Nihol, 2020. – 248 b.
10. Davlatov K. Boshlang'ich ta'limda interaktiv metodlardan foydalanish // Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2021. – №3. – B. 45–49.
11. Murodova Farangis. "Maktabgacha Yoshdagi Bolalarda Og'zaki Muloqot Madaniyatini Rivojlantirishda Ertakterapiyaning Ahamiyati." *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 4 Nov. 2025, doi:[10.5281/zenodo.17770448](https://doi.org/10.5281/zenodo.17770448).
12. Murodova Farangis G'anisherovna. (2024). NUTQ MADANIYATI LINGVISTIK-PEDAGOGIK HODISA SIFATIDA. *Science and innovation*, 3(Special Issue 38), 142-143.

Iyun, 2026-yil

13. Murodova Farangis. "Nutqda Badiiy Tasviriy Vositalardan Foydalanish Yo'llari." *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal*, 2 Dec. 2025, doi:[10.5281/zenodo.17933807](https://doi.org/10.5281/zenodo.17933807).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH